

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **120208** (13) **C2**
(51) МПК (2019.01)
B24B 3/00

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

<p>(21) Номер заявки: а 2017 10970</p> <p>(22) Дата подання заявки: 10.11.2017</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на винахід: 25.10.2019</p> <p>(41) Публікація відомостей про заявку: 10.04.2018, Бюл.№ 7</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.10.2019, Бюл.№ 20</p>	<p>(72) Винахідник(и): Антонець Семен Свиридонович (UA), Василенко Михайло Олександрович (UA), Буслаєв Дмитро Олександрович (UA), Калінін Олександр Євгенович (UA), Мойсеєнко Володимир Костянтинович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631 (UA)</p>
--	---

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ РІЗАЛЬНИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

(57) Реферат:

Назва винаходу: Пристрій для заточування різальних органів сільськогосподарських машин. Галузь застосування: сільськогосподарське машинобудування. Суть винаходу: містить привідний механізм, виконаний з кожухом і на вільному кінці його вала закріплений наждачний круг, кронштейни, зв'язані шарнірно з кожухом привідного механізму, на вільних кінцях котрих нерухомо закріплений Г-подібний опорний елемент на різальний орган машини, який відрізняється тим, що кронштейни виконані з довгастими отворами, через які вони шарнірно зв'язані з кожухом приводного механізму і обладнані стопорними елементами, а над горизонтальною полицею Г-подібного елемента встановлені опорні ролики, котрі пластинчастими пружинами закріплені до його вертикальної полиці, і тим, що на кожусі привідного механізму нанесена шкала, а на шарнірі вільно встановлена стрілка, яка ковзним упором сполучена з довгастим отвором кронштейна. Технічний результат: підвищення якості заточування різальних органів і полегшення праці оператора.

UA 120208 C2

Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний при розробленні пристроїв для заточування різальних ґрунтообробних органів і лез ножів для подрібнення стебел рослин та інших машин.

5 Відомий пристрій для заточування різальних органів ґрунтообробних машин, який включає корпус з кутовим вирізом, в якому розміщені з перекриттям дискові заточувальні елементи і ручку для їх приводу (а.с. СРСР, № 1445600, МПК А01D 3/06, В24D 15/06).

Недоліком цього приладу є необхідність демонтажу різального органу з сільськогосподарської машини для його заточування і низька продуктивність через застосування ручного приводу заточувальних елементів.

10 Відомий також пристрій для заточування різальних органів сільськогосподарських машин, який містить привідний механізм, виконаний з кожухом і на вільному кінці його вала закріплений наждачний круг, кронштейни, зв'язані шарнірно з кожухом приводного механізму, на вільних кінцях котрих нерухомо закріплений Г-подібний опорний елемент на різальний орган машини (а.с. СРСР, № 99669, МПК В24В 27/027).

15 Цей пристрій є найближчим аналогом і прийнятий за прототип.

Застосування на цьому пристрої наждачного круга з електричним приводом забезпечує підвищення його продуктивності до необхідного рівня.

20 Однак і цей пристрій має недолік, який полягає в тому, що при заточуванні різального органу оператор вручну притискує горизонтальну полицю Г-подібного опорного елемента до різального органу машини, чим забезпечується необхідний кут заточування різального органу і однорідність різальної кромки. Але в процесі заточування різальної кромки, довжина якої часто перевищує 0,5 м, рука оператора втомлюється і горизонтальна полиця Г-подібного кронштейна періодично віддаляється від різального органу машини, в результаті чого наждачний круг більше заглиблюється в різальну кромку різального органу, що обумовлює порушення встановленого кута загострення леза, а заточена кромка стає неоднорідною (хвилястою).

25 В основу винаходу поставлена задача створення пристрою, за допомогою якого, шляхом застосування додаткових елементів, полегшується праця оператора і підвищується якість заточування леза.

30 Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для заточування різальних органів сільськогосподарських машин, який містить привідний механізм, виконаний з кожухом і на вільному кінці його вала закріплений наждачний круг, кронштейни, зв'язані шарнірно з кожухом приводного механізму, на вільних кінцях котрих нерухомо закріплений Г-подібний опорний елемент на різальний орган машини, відповідно до винаходу, кронштейни виконані з довгастими отворами, через які вони шарнірно зв'язані з кожухом приводного механізму і обладнані стопорними елементами, а над горизонтальною полицєю Г-подібного елемента, встановлені опорні ролики, котрі пластинчастими пружинами закріплені до його вертикальної полиці і на кожусі привідного механізму нанесена шкала, а на шарнірі вільно встановлена стрілка, яка ковзним упором сполучена з довгастим отвором кронштейна.

40 Завдяки такому виконанню оператор лише перед початком і закінченням заточування різальної кромки надійно притискує нижню полицю Г-подібного кронштейна до різального органу машини, а після того, як обидва опорні ролики вступають в контакт з різальним органом машини, нижня полиця цього кронштейна з постійним зусиллям притискується до різального органу, в результаті чого полегшується праця оператора і покращується якість заточування різальної кромки.

45 Суть винаходу пояснюють креслення.

фіг. 1 - пристрій для заточування різальних органів сільськогосподарських машин, встановлений на різальний орган (вигляд збоку);

фіг. 2 - вигляд А-А на фіг. 1.

50 Пристрій для заточування різальних органів сільськогосподарських машин включає привідний механізм 1, виконаний з кожухом 2 і на вільному кінці його вала 3 закріплений наждачний круг 4. До кожуха 2 через монтажне кільце 5 шарнірами 6, виконаними у вигляді болтів стопорними елементами, закріплені кронштейни 7, до вільних кінців яких нерухомо закріплений Г-подібний елемент 8 з горизонтальною полицєю 9 і вертикальною 10. Кронштейни 7 виконані з довгастими отворами 11. На верхньому шарнірі 6 також шарнірно закріплена стрілка 12, яка виконана з ковзним упором (на кресленнях не показаний), який постійно контактує з отвором 11, що виключає поворот стрілки 12 без повороту кронштейнів 7, а на поверхні кожуха 2 біля стрілки нанесена шкала 13. Над горизонтальною полицєю 9 елемента 8 на осі 14 встановлений опорний ролик 15, притиснутий пластинчастою пружиною 16 до різального органу 17.

5 Працює описаний пристрій наступним чином. Оператор поворотом навколо шарнірів 6 встановлює необхідний кут заточування по шкалі 13 і переміщенням кронштейнів 7 вздовж отворів 11 необхідну глибину заточування, і включає в роботу привід 1, притискуючи нижню полицю 9 елемента 8 до нижньої частини різального органа 17 машини, а верхню полицю 10 до його леза, переміщує наждачний круг 4 вздовж різальної кромки різального органа 17. При цьому наждачним кругом 4 різальна кромка загострюється під необхідним кутом. Після того, як крайній ролик 15 зійде з поверхні різального органа 17, оператор знову посилює тиск полиць 9 і 10 до робочого органу 17 і закінчує загострення різальної кромки.

10 **ФОРМУЛА ВИНАХОДУ**

- 15 1. Пристрій для заточування різальних органів сільськогосподарських машин, що містить привідний механізм з кожухом і валом, на вільному кінці якого закріплений наждачний круг, кронштейни, шарнірно з'єднані з кожухом, та Г-подібний опорний елемент, нерухомо закріплений на вільних кінцях кронштейнів, який **відрізняється** тим, що додатково містить опорні ролики, пластинчастими пружинами з'єднані з вертикальною полицею Г-подібного елемента, а в кронштейнах виконані довгасті отвори з стопорними елементами для шарнірного з'єднання з кожухом.
- 20 2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що містить стрілку з ковзним упором, шарнірно закріплену в довгастому отворі кронштейна, а на кожусі привідного механізму розташована шкала.

Фіг. 1

Фіг. 2

Комп'ютерна верстка О. Гергіль

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601